

a penado Pavão

opinião como direito

A FUNÇÃO DO TCU NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

janeiro 7, 2026 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, política

Ano 14 – vol. 01 – n. 03/2026

O tumulto institucional que vive este país demanda atenção que não tem sido nada de modo devido.

Se não é razoável afirmar que há uma “prevaricação difusa” ao menos é dever da Academia esclarecer o que não deve ser politizado para que não mergulhemos de uma vez por todas nas águas dos tormentoso mar da descredibilidade interna e internacional do sistema financeiro.

Não nos esqueçamos. Se o valor social do trabalho é um fundamento constitucional do mesmo modo o é a livre iniciativa. Segurança jurídica, portanto, é mais do que necessária.

Por isso a minha visão sobre o tema tem função pedagógica que não tenho visto dos pensadores brasileiros de uma maneira geral.

O **Tribunal de Contas da União (TCU)** ocupa posição central no desenho constitucional brasileiro como órgão de **controle externo**, incumbido de fiscalizar a legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência da administração pública federal. Sua atuação encontra fundamento direto nos arts. 70 a 75 da **Constituição da República Federativa do Brasil**, que lhe atribuem competências de natureza **técnica e auxiliar** do Congresso Nacional — e não de substituição do administrador.

Cuida-se, aqui, de ponto decisivo para compreender os **limites materiais** do TCU: o Tribunal **não governa, não administra e não decide políticas públicas**. Sua função é controlar, avaliar e responsabilizar, quando cabível, **a posteriori**, sem usurpar o espaço decisório próprio dos órgãos executivos dotados de competência técnica específica.

Como ficam, então as decisões do Banco Central e a reserva técnica a ele atribuída?

No sistema financeiro nacional, a Constituição e a legislação infraconstitucional conferem ao **Banco Central do Brasil(BCB)** poderes regulatórios e decisórios altamente especializados, sobretudo em matéria de **intervenção e liquidação de instituições financeiras** diante de **fraudes, insolvência ou gestão temerária**. Tais decisões se baseiam em avaliações prudenciais, dados sigilosos e critérios técnico-regulatórios cuja revisão exige **expertise e competência legal específica**.

Daí decorre uma conclusão constitucional relevante: **não é compatível com a Constituição que o TCU desfaça, no mérito técnico, uma decisão do Banco Central** que determine a liquidação de um banco por razões prudenciais. Admitir o contrário significaria permitir que um órgão de controle externo substituísse o juízo técnico do regulador setorial, **violando a separação funcional de competências** e a própria racionalidade do controle.

Assim sendo, resta compreender o que o TCU pode — e não pode — fazer.

Alerta-se desde já que não se está a defender imunidade do Banco Central em um sistema que – ao menos formalmente – anuncia-se constitucionalmente como republicano. Por isso é necessário esclarecer que o **pode e deve**:

- verificar a **legalidade do procedimento** adotado;
- examinar a **aderência às normas vigentes**;
- apurar **responsabilidades administrativas**;
- avaliar impactos patrimoniais sobre o erário, quando houver.

O que **não pode (e não deve)** é **reexaminar o mérito técnico-regulatório** da decisão — isto é, substituir a avaliação prudencial do Banco Central por outra, própria do órgão de controle.

A título e conclusão empregada a esta breve interlocução, é visível que a Constituição da República estabelece um sistema de freios e contrapesos que **não confunde controle com gestão**. O TCU é peça essencial da **accountability** democrática, mas sua atuação encontra limite claro na **reserva técnica** dos órgãos especializados. Desfazer meritariamente decisão do Banco Central sobre liquidação bancária, fundada em fraude e gestão temerária, **não é constitucionalmente admissível**. O controle é necessário; a substituição decisória, não.

Em tempos de expansão dos espaços de controle, preservar essas fronteiras é condição para a **segurança jurídica**, a **estabilidade institucional** e o próprio **funcionamento do Estado regulador**.

Ainda há tempo de salvar as instituições. Só depende das autoridades constituídas, antes que seja tarde demais.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- A ALMA DE ESCRAVO: SOBRE ESTADO, DIREITO E DEMOCRACIA**
janeiro 10, 2025
Em "Ensaios"
- A NOTA E A DESINFORMAÇÃO**
agosto 21, 2021
Em "Jurídico"
- A DESCONSTITUIÇÃO DO BRASIL**
maio 15, 2023
Em "Jurídico"

com a tag [constituição](#), [direito](#), [estado](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O QUADRILÁTERO MUNDIAL

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A FUNÇÃO DO TCU NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

O QUADRILÁTERO MUNDIAL

SIMULACRO CONSTITUCIONAL

O TEMPO EM MIM

ENTRE O DECORO DO CARGO E A PROMISCUIDADE DO PODER

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR** Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** **LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**